

Medizintechnik & Life Science
Informationstechnik

Kommunikationstechnik

Bildverarbeitung und Messtechnik

Create your business

Produktionstechnik
Optische Komponenten und Systeme

Die Photonik gehört zu den wichtigsten Zukunftsbranchen und Schlüsseltechnologien in Deutschland und ist wesentlicher Bestandteil der Hightech Strategie der Bundesregierung.

Mit Weltmarktführern wie Leica, Osram, Trumpf, Sick, Schott, Carl Zeiss, Coherent Laser Systems, Karl Storz, Leybold Optics und Nanoscribe sowie zahlreichen KMUs, Start-ups und Forschungs-einrichtungen beherrscht Deutschland sämtliche Disziplinen der Photonik. Die verstärkte Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft sowie hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung zeigen sich in der erhöhten Innovationsdynamik der Photonik in Deutschland.

Ausgereifte Optische Technologien

Die Produktionstechnik als einer der Kernbereiche der deutschen Photonikbranche mit erheblichem Weltmarktanteil befasst sich mit der Lasermaterialbearbeitung und der Produktionskontrolle in der industriellen Fertigung.

In der Makrotechnik werden Laser für Trenn- und Fügeverfahren, wie Schneiden, Schweißen, Bohren, Löten, Reinigen, Strukturieren oder Polieren bspw. in der Automobilindustrie eingesetzt. In der Mikrotechnik, zum Beispiel bei der Herstellung von integrierten Schaltkreisen mittels Lithografie, kommen ultrakurz gepulste Laser zum Einsatz.

In den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie, Fertigungs- und Prozessautomation sowie Biotechnologie und Umwelttechnik werden optische Sensoren bspw. zur Anwesenheits-, Positions- und Qualitätskontrolle eingesetzt. Laserscanner, Lichtschranken Entfernungsmesser sowie Systeme zur Materialanalyse sind nur einige Beispiele verschiedenster Methoden zur Kontrolle, Steuerung und Optimierung von Fertigungsprozessen.

ZUKUNFTSRELEVANTE ANWENDUNGEN DER PHOTONIK

Produktionstechnik

Technologie und Trends: Die Lasermaterialbearbeitung (Schweißen, Schneiden, Bohren,...) sowie die optische Sensorik gewinnen in der industriellen Fertigung und Qualitätssicherung weiter an Bedeutung.

Herausforderung: Es besteht verstärkter Bedarf an präziseren Materialbearbeitungssystemen und intelligenter optischer Sensorik im Kontext der Industrie 4.0

Chancen: KMUs und Start-ups sowie die hohe staatliche Förderung bilden den Innovationsmotor für die Industrie 4.0 in Deutschland.

Bildverarbeitung und Messtechnik

Technologie und Trends: Die Nachfrage nach Prüfsystemen für die Oberflächeninspektion, optische 3D-Vermessung und Röntgen sowie die Materialanalyse steigt stetig.

Herausforderung: Trends bspw. im Bereich der Mobilität, der Hightech-Fabrik und der Unterhaltungselektronik mitzugestalten.

Chancen: Open Innovation für die Zusammenarbeit großer Hersteller mit innovativen KMUs und Start-ups.

Medizintechnik & Life Science

Technologien und Trends: Moderne Mikroskope, bildgebende Verfahren in der Medizin, Lasertherapie- und Endoskopie-Systeme sowie Systeme für die Biotechnologie und Pharmaforschung gewinnen in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung.

Chancen: (Nachwuchs-)Wissenschaftler können in diesem interdisziplinären Bereich neue Märkte erschließen und alle Vorteile der fachübergreifenden Forschung und Entwicklung genießen.

Kommunikationstechnik

Technologien und Trends: Optische Datenübertragungssysteme, ob Freiluft oder fasergebunden, haben hinsichtlich Übertragungsrate und Verschlüsselungstechnik großes Potenzial.

Herausforderungen: Das Internet der Dinge und die Kommunikationstechnik für den Endbenutzer sowie die Sicherheits- und Verteidigungstechnik stellen gegenwärtig und zukünftig große Herausforderungen dar.

Informationstechnik

Technologien und Trends: Bspw. digitale Bildsensoren für Kameras oder Scanner für Barcodes sind für die Industrie innovative Wachstumsmärkte. Die Informationstechnik ist unentbehrlich für die optische Kommunikation. Auch könnten die optische Datenverarbeitung eines Tages die elektronische ablösen.

Herausforderungen: Optische Datenspeicher und Prozessoren sind ein zukunftsweisender Ansatz zur Einhaltung des Mooreschen Gesetzes.

Optische Komponenten und Systeme

Technologien und Trends: Systeme zur Lasermaterialbearbeitung und Lithografie sowie zur Bildverarbeitung und Beleuchtungsoptik benötigen Optische Komponenten. Anwender sind die Elektrotechnik- und Elektronikindustrie inklusive der Halbleiter- und Displayindustrie sowie die Automobilindustrie.

Chancen: Optik-Design und Simulation wird immer komplexer und gewinnt auch in anderen Branchen, z.B. der Architektur, an Bedeutung.

Unterstützung des Unternehmertums im Bereich Photonik in Deutschland

- Das Förderprogramm „Photonik Forschung Deutschland“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) beinhaltet Ausschreibungen zu verschiedenen Themenfeldern.
- OptecNet Deutschland, als Zusammenschluss der regionalen Innovationsnetze für Optische Technologien fördert die Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, initiiert internationale Kooperationen, unterstützt Innovationsprozesse und fördert Start-ups
- Kontakt & information: +49 511 277-1643 | optecnet@optecnet.de | www.optecnet.de

Photonics4All is a European Horizon 2020 Outreach project, funded by the European Commission to promote photonics and light based technologies to young people, entrepreneurs and the general public across the EU. Photonics4all's unique selling point is that it will both develop a set of new promotional tools and apply them during a wide variety of outreach activities with different audiences.

*Discover our unique approach and check out our tools and events :
<http://photonics4all.eu/>*

Photonics4All
Discover the Power of Light